

O PLANO EDUCACIONAL INDIVIDUALIZADO (PEI) NO ENSINO DA MATEMÁTICA

THE INDIVIDUALIZED EDUCATIONAL PLAN (IEP) IN MATHEMATICS TEACHING

Camila Camargo Senhorinho Santos Denny Brown¹
Anderson Grifffts Denny Brown²
Josilea Cristina Barbosa dos Santos³
Neucidiane Aparecida Segatto⁴
Maria das Graças Melo⁵

RESUMO: O texto em tela é o desdobramento da pesquisa sobre o Plano Educacional Individualizado (PEI) em relação ao ensino da Matemática no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. O PEI é um procedimento utilizado na adaptação de atividades para educandos com deficiência, e permite que esse público possa ser avaliado de acordo com suas características e potencialidades. A metodologia utilizada é de cunho bibliográfico, o embasamento teórico explora as análises de autores que pesquisam a temática relacionada ao PEI. Os resultados obtidos até o momento discorrem sobre a importância de realizar um planejamento que contemple as competências e conhecimentos prévios de educandos público da Educação Especial, e poucas pesquisas relatam sobre essa temática no ensino da matemática, pois o professor terá uma prática pedagógica inclusiva se considerar também os conhecimentos matemáticos como primordiais.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão escolar; Acessibilidade curricular.

ABSTRACT: The text on screen is the development of research on the Individualized Educational Plan (IEP) in relation to the teaching of Mathematics in the first cycle of Elementary School. The IEP is a procedure used to adapt activities for students with disabilities, and allows this audience to be evaluated according to their characteristics and potential. The methodology used is of a bibliographic nature, the theoretical basis explores the analyzes of authors who research the topic related to the IEP. The results obtained so far discuss the importance of carrying out planning that takes into account the skills and prior knowledge of public students in Special Education, and few studies report on this topic in the teaching of mathematics, as the teacher will have an inclusive pedagogical practice if he considers also mathematical knowledge as essential.

Keywords: Special Education; School inclusion; Curricular accessibility.

1. INTRODUÇÃO

A escola pública é garantida por lei e para muitas crianças será o primeiro contato com a sociedade, pessoas de características e culturas diferentes às suas, onde o respeito será essencial para um convívio harmonioso. Quando um educando com deficiência, altas

¹ Universidade Federal de Rondônia/Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2611-5079> – camilacamargo.ss@gmail.com;

² Coordenadoria Regional de Educação/Secretaria de Educação – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3692-165X>;

³ Universidade Federal de Rondônia/Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-8759-4320>;

⁴ Universidade Federal de Rondônia/Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-2899-0355>;

⁵ Universidade Federal de Rondônia/Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar – Ji-Paraná – ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6143-9356>.

habilidades/superdotação e Transtorno do Espectro Autista (neste texto será utilizado a nomenclatura educando/estudante com deficiência) é matriculado em uma sala de aula regular, deve ser proporcionado a ele as mais diversas formas de aprender com seus pares, respeitando suas características e valorizando suas potencialidades.

Desde a carta magna promulgada em 1988, o direito à educação é garantido no Art. 206 ao definir o princípio de “I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (Brasil, 1988, p. 127). Ao frequentar o sistema educacional nas creches ou pré-escola, a criança aprende através de interações e brincadeiras, onde deve ser assegurado a ela de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) direitos como o de participar, explorar, expressar-se, brincar, conviver e conhecer-se.

Em consonância com a BNCC, a criança depara-se com os conhecimentos matemáticas desde a Educação Infantil e que “[...] precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas indagações” (Brasil, 2017, p. 43).

Às pessoas com deficiências devem ser oportunizados vários momentos de adequações e adaptações para que ela tenha iguais oportunidades de locomoção, saúde, moradia e educação. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é uma garantia de que o estudante com deficiência realizará atividades com recursos pedagógicos acessíveis de acordo com a sua necessidade em um local específico, chamado de Sala de Recursos Multifuncional (SRM) com um professor especialista e materiais característicos conforme a necessidade do estudante.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência (também conhecida como Lei Brasileira de Inclusão – LBI), em seu Art. 28 atenta para que nas instituições de ensino, possuam um Projeto Político Pedagógico que garanta não só o acesso mas a permanência de pessoas com deficiência através de um:

III - projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender às características dos estudantes com deficiência e garantir o seu pleno acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia (Brasil, 2015, p. 9).

A instituição escolar pública ou privada, em qualquer nível ou modalidade, deve proporcionar um ensino colaborativo com uma equipe multiprofissional para que o

educando com deficiência possa aprender em seu ritmo e a sua maneira:

[...] a articulação de um planejamento docente que contemple o perfil individualizado do estudante e a proposta pedagógica de sua turma de referência; a documentação pedagógica cuidadosa e regular das estratégias e a ação colaborativa entre os profissionais da educação envolvidos na inclusão escolar do estudante (Haas; Sozo, 2021, p. 246).

No AEE estes estudantes possuem uma documentação específica para esse tipo de atendimento, intitulado Plano de Atendimento Educacional Especializado (PAEE), elaborado pelo professor da SRM, direcionado especificamente para ser aplicado nesse local, e na sala comum regular juntamente com todos os outros estudantes, o método de adaptação utilizado é o PEI, ou seja, são dois locais na escola onde o educando poderá contar um apoio complementar ao outro.

Tannús-Valadão (2010, p. 100) resume e descreve em cinco pontos o que é o PEI:

- a) O PEI é um plano escrito, uma espécie de contrato, que descreve o programa educacional em termos de serviços demandados por um estudante em particular, tomando como base uma avaliação aprofundada dos pontos fortes do aluno e de suas necessidades, que afetam a habilidade do aluno para aprender e para demonstrar a aprendizagem;
- b) O PEI é também um registro das acomodações individualizadas que são necessárias para ajudar o aluno a alcançar expectativas de aprendizagem;
- c) O PEI é um documento norteador do trabalho educacional que identifica como as expectativas de aprendizagem pode ser alterada, levando-se em consideração as necessidades do aluno e o currículo padrão e a identificação de metas alternativas nas área de programas, caso seja necessário;
- d) O PEI é um registro dos conhecimentos e habilidades específicas do aluno em que permite identificar o repertório de partida, acompanhar a evolução em direção às metas e traçar novos caminhos se determinado programa não estiver permitindo atingir as metas estabelecidas para o estudante;
- e) O PEI é um instrumento que permite prestar contas para o aluno, para seus pais, e para todos que têm responsabilidades para que os objetivos da educação sejam cumpridos.

Para que seja proporcionada igualdade de condições de aprendizagem, deve-se realizar uma sondagem inicial pelo professor da sala regular, onde este fará uma verificação dos conhecimentos prévios dos estudantes e a partir desse ponto possa planejar uma aula que contemple a todos.

No ensino da matemática não é diferente, alguns estudantes podem iniciar na primeira série do Ensino Fundamental sabendo contar e sequenciar os números de 1 a 100, outros podem nem saber contar até 10. Se um educando possui uma dificuldade

motora devido a sua deficiência, com o qual não consegue segurar um lápis ou borracha, como este fará os registros escritos de sua avaliação em sala?

Portanto, a avaliação matemática de um educando com deficiência deve ser realizada levando em consideração seus conhecimentos prévios, suas características e tendo uma acessibilidade curricular, de acordo com Hass; Sozo (2020, p.66) “Envolve estratégias pedagógicas individualizadas referendadas na proposta coletiva para a turma, a vigilância para que todos os estudantes participem do projeto educativo a partir de suas potencialidades e necessidades”.

É necessário que o professor de matemática compreenda a importância de realizar uma acessibilidade curricular nas atividades para os educandos com deficiência e uma avaliação inclusiva. Richter (2022, p. 94), reflete sobre a avaliação de educandos com deficiência, “[...] no contexto da Educação Especial, e principalmente na concepção da política de Educação Especial inclusiva, a avaliação não possui a intencionalidade de mensurar os conhecimentos dos estudantes, para apontamento de acertos e erros apenas”.

Deve-se verificar os conhecimentos dos educandos com deficiência, não usando todos os outros estudantes da sala regular como um parâmetro, mas sim o próprio educando, de acordo com seus conhecimentos prévios e sua evolução.

Assim, o professor de matemática das séries iniciais deve realizar uma avaliação diagnóstica, para verificar quais são os conhecimentos prévios que o estudante com deficiência possui, e a partir daí, elaborar a confecção do seu plano de aula da sala regular, e realizar uma adaptação das atividades através do PEI..

2. MATERIAL E MÉTODOS

Utilizou-se como metodologia a pesquisa bibliográfica pois de acordo com Gil (2008) é realizada com materiais já elaborados, sejam livros ou artigos científicos:

A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Esta vantagem se torna particularmente importante quando o problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço (Gil, 2008, p. 50).

Utilizou-se também uma revisão da literatura e análise da legislação atual e vigente acerca da inclusão, ensino e aprendizagem de educandos com deficiência. Em consonância com Prodanov e Freitas (2013, p. 131):

A revisão da literatura demonstra que o pesquisador está atualizado nas últimas discussões no campo de conhecimento em investigação. Além de artigos em periódicos nacionais e internacionais e livros já publicados, as monografias, dissertações e teses constituem excelentes fontes de consulta. Revisão de literatura difere-se de uma coletânea de resumos ou uma “colcha de retalhos” de citações. Destacamos que a finalidade da pesquisa científica não é apenas um relatório ou uma descrição de fatos levantados empiricamente, mas o desenvolvimento de um caráter interpretativo no que se refere aos dados obtidos. Para tal, é imprescindível correlacionar a pesquisa com o universo teórico, optando por um modelo que sirva de embasamento à interpretação do significado dos dados e fatos colhidos ou levantados. Nesse sentido, todo projeto de pesquisa deve conter as premissas ou os pressupostos teóricos sobre os quais o pesquisador fundamentará sua interpretação.

Dessa forma, ao realizar uma pesquisa do tipo bibliográfica, onde é necessário uma análise mais atenta da bibliografia sobre o PEI, é fundamental que se faça uma investigação mais atenta e direcionada para as produções acadêmicas relevantes sobre a temática.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Portanto, o objetivo desse trabalho é descrever como está sendo executado o plano individualizado, principalmente no tocante ao ensino da matemática para educandos com deficiência, quais são as principais adaptações curriculares e quais as possíveis dificuldades do professor do primeiro ciclo do Ensino Fundamental.

Esse trabalho está na fase da busca por pesquisas proeminentes que relatem as observações citadas anteriormente, os resultados estão sendo construídos e de acordo com as primeiras observações nas base de dados acadêmicas como a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e o catálogo de Teses e Dissertações da Capes, é nítida a importância de adaptar as atividades para o público-alvo da Educação Especial, porém pouco é falado sobre a adaptação para o ensino específico da disciplina matemática no primeiro ciclo do Ensino Fundamental, o que revela a importância desse trabalho para pesquisas futuras e educadores preocupados com a inclusão definitiva de seus estudantes e o aprendizado efetivo desse público.

Atualmente na legislação brasileira, entende-se e reconhece a necessidade de adaptação curricular para educandos com deficiência, mas não há uma lei específica que considere o PEI como um documento educacional importante e necessário para estudantes com deficiência, o Parecer CNE/CP nº 50/2023 está aguardando aprovação no Senado desde novembro de 2023 (sendo uma orientação educacional para estudantes com

Transtorno do Espectro Autista), tal parecer revela a importância da temática no escopo educativo, mas ainda está longe do ideal.

Assim, através de uma pesquisa mais aprofundada, leitura consistente e minuciosa da temática em questão, será possível relatar como está sendo executado o ensino da matemática para estudantes com deficiência, no que se refere as adaptações curriculares, e esse público terá êxito em seu processo de ensino e aprendizagem.

4. AGRADECIMENTOS

À FAPERÓ – Fundação Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do Estado de Rondônia.

5. REFERÊNCIAS

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base.** Brasília: MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal-site.pdf. Acesso em: 15 mai. 2024.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil (1988).** Brasília, DF: Senado Federal, 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 15 mai. 2024.

BRASIL. Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. **Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).** Brasília, DF, 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/13146.htm. Acesso em: 15 mai. 2024.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social.** São Paulo: Atlas, 2008.

HAAS, C.; SOZO, C. M. Políticas e práticas pedagógicas de educação inclusiva no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS): em foco o papel do núcleo de acessibilidade. **Revista Educação Especial em Debate**, Espírito Santo, v. 5, n. 10, p. 52-72, jul./dez. 2020. Disponível em: <https://periodicos.ufes.br/reed/article/view/32150>. Acesso em: 15 mar. 2024.

HAAS, C.; SOZO, C. M. Acessibilidade curricular e ensino de matemática no ensino médio integrado à educação profissional a partir da documentação pedagógica. **Cadernos de Aplicação**, Porto Alegre, v. 34, n. 2, 2021. DOI: 10.22456/2595-4377.114010. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/CadernosdoAplicacao/article/view/114010>. Acesso em: 15 mar. 2024.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. de. **Metodologia do trabalho científico: métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico**. 2. ed. Novo Hamburgo, RS: Feevale, 2013.

RICHTER, J. **Avaliação das habilidades de Matemática básicas nas salas de recursos multifuncionais**. 2022. 435 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas) – Universidade Federal do Rio Grande – FURG, Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, 2022.

TANNÚS-VALADÃO, G. T. **Planejamento educacional individualizado na educação especial: proposta oficial dos Estados Unidos, França, Itália e Espanha**. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, São Paulo, 2010.